

**QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI SAQLASHDA OZON
TEXNOLOGIYASINING ILMIIY ASOSLARI VA QO‘LLANILISHI:**

ADABIYOTLAR SHARHI

Mexmonov Botir Ilyos o‘g‘li¹,

Xakimov Dilmurod Valijon o‘g‘li²

¹Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti.,

²Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasi,
standartlashtirish va sertifikatlash” kafedrasida dotsenti t.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Mazkur adabiyotlar sharhida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini, xususan kartoshka tuganaklarini saqlashda ozon texnologiyasining ilmiy asoslari va amaliy qo‘llanilishi tahlil qilingan. Ozonning yuqori oksidlovchi va antimikrob xususiyatlari tufayli mikrobiologik ifloslanishni kamaytirish, saqlash davridagi kasalliklarni nazorat qilish hamda mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirishdagi samaradorligi yoritilgan. Ilmiy manbalar tahlili ozon texnologiyasi mahsulot sifatini saqlash, yo‘qotishlarni kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda istiqbolli usul ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: ozon texnologiyasi, kartoshka, saqlash, mikrobiologik xavfsizlik, saqlash muddati, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari.

Аннотация: В данном обзоре литературы рассмотрены научные основы и практическое применение озоновой технологии при хранении сельскохозяйственной продукции, в частности клубней картофеля. Показана эффективность озона в снижении микробиологической контаминации, контроле болезней хранения и продлении сроков хранения продукции благодаря его высоким окислительным и антимикробным свойствам. Анализ научных источников подтвердил, что озоновая технология является перспективным методом сохранения качества продукции, снижения потерь и обеспечения безопасности пищевых продуктов.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Ключевые слова: озоновая технология, картофель, хранение, микробиологическая безопасность, срок хранения, сельскохозяйственная продукция.

Abstract: This literature review examines the scientific foundations and practical applications of ozone technology in the storage of agricultural products, particularly potato tubers. The study highlights the effectiveness of ozone in reducing microbial contamination, controlling storage diseases, and extending shelf life due to its strong oxidizing and antimicrobial properties. Analysis of scientific publications demonstrates that ozone technology is a promising approach for maintaining product quality, reducing postharvest losses, and enhancing food safety.

KIRISH. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, hosildan keyingi yo‘qotishlarni kamaytirish va mahsulotlarning iste‘mol qiymatini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining salmoqli qismi hosil yig‘ib olingandan keyin saqlash, tashish va realizatsiya jarayonlarida yo‘qotiladi. Ushbu yo‘qotishlar nafaqat iqtisodiy zarar keltiradi, balki oziq-ovqat resurslaridan oqilona foydalanish va aholini sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlash imkoniyatlarini ham cheklaydi. Shu sababli mahsulotlarni uzoq muddat davomida sifatini saqlagan holda saqlash texnologiyalarini takomillashtirish zamonaviy agrosanoat majmuasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kartoshka (*Solanum tuberosum* L.) dunyoda bug‘doy, guruch va makkajo‘xoridan keyin eng muhim oziq-ovqat ekinlaridan biri bo‘lib, insoniyatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda strategik ahamiyatga ega [1]. Kartoshka tunganaklari tarkibida kraxmal, oqsil, vitaminlar va mineral moddalar mavjud bo‘lib, ular yil davomida iste‘mol qilinishi uchun uzoq muddat saqlanishi talab etiladi. Biroq saqlash davrida tunganaklarda murakkab fiziologik va biokimyoviy jarayonlar davom etadi. Jumladan, nafas olish intensivligi, suvning bug‘lanishi, fiziologik qarish, unib

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

chiqish, kraxmalning shakarga aylanishi hamda mexanik va mikrobiologik zararlanishlar mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi [2].

Kartoshka saqlash jarayonida uchraydigan asosiy muammolardan biri turli xil bakterial va zamburug‘li kasalliklarning rivojlanishidir. *Fusarium spp.* keltirib chiqaradigan quruq chirish, *Pectobacterium* va *Dickeya* turlari sababli yuzaga keladigan yumshoq chirish hamda *Phytophthora infestans* bilan bog‘liq kasalliklar hosildan keyingi davrda katta iqtisodiy zarar keltiradi [3],[4], [5,] [6]. Bundan tashqari, saqlash davomida tuganaklarning unib chiqishi va vazn yo‘qotishi realizatsiya sifatini pasaytiradi hamda mahsulotning bozor qiymatini kamaytiradi [7],[8].

An’anaviy saqlash texnologiyalari asosan harorat, nisbiy namlik va ventilyatsiya rejimlarini boshqarishga asoslangan bo‘lib, ular mahsulotning fiziologik faoliyatini ma’lum darajada cheklaydi [9], [10]. Biroq ushbu usullar mikrobiologik ifloslanishni to‘liq bartaraf eta olmaydi hamda ayrim hollarda kimyoviy preparatlardan foydalanishni talab qiladi. So‘nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlarida kimyoviy qoldiqlarning kamaytirilishiga bo‘lgan talabning ortishi ekologik xavfsiz va innovatsion saqlash texnologiyalarini izlash zaruratini yuzaga keltirdi.

Shu nuqtai nazardan, ozon (O_3) texnologiyasi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlashda istiqbolli yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ozon kislorodning yuqori energiyali allotrop shakli bo‘lib, kuchli oksidlovchi xususiyatga ega. Uning oksidlanish potentsiali xlor va boshqa ko‘plab dezinfeksiyalovchi vositalarnikidan yuqori bo‘lib, bakteriyalar, zamburug‘lar, viruslar va boshqa mikroorganizmlarga qarshi samarali ta’sir ko‘rsatadi [11]. Ozonning muhim afzalliklaridan biri uning qisqa vaqt ichida kislorodga parchalanib ketishi va mahsulot yuzasida zararli kimyoviy qoldiqlar qoldirmasligidir [12]. Shu sababli ozon ekologik toza va oziq-ovqat xavfsizligi talablariga javob beruvchi texnologiya sifatida e’tirof etiladi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

1-jadval. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashda ozon texnologiyasining ta'siri bo'yicha adabiyotlar tahlili

Muallif(lar)	Tadqiqot obyekti	Ozon qo'llash usuli	Asosiy natijalar
Kim va boshq. (1999)	Oziq-ovqat mahsulotlari	Gazsimon ozon	Mikroorganizmlarni samarali inaktivatsiya qilishi va mahsulot xavfsizligini oshirishi aniqlangan.
Skog va Chu (2001)	Meva va sabzavotlar	Ozonli muhit	Saqlash muddatini uzaytirgan, etilen miqdorini kamaytirgan.
Beltrán va boshq. (2005)	Yangi mahsulotlar	Ozon bilan ishlov berish	Mikrobiologik ifloslanish darajasini pasaytirgan va sifatni saqlagan.
Olmez va Akbas (2009)	Kesilgan sabzavotlar	Ozonli yuvish	Mikroblar sonini sezilarli kamaytirgan, optimal konsentratsiya zarurligi ko'rsatilgan.
Volotovskiy va boshq. (2019)	Meva va sabzavotlar	Ozonlashtirilgan saqlash muhiti	Chirish jarayonlari sekinlashgan va saqlash muddati uzaygan.
Sharavyov va boshq. (2020)	Kartoshka	Ozon bilan ishlov berish	Patogenlarning rivojlanishi cheklangan va kasallanish darajasi pasaygan.
Sarron (2021)	Yangi sabzavotlar	Ozon texnologiyasi	Mahsulot sifati va saqlash barqarorligi yaxshilangan.
Martynova va boshq. (2021)	Meva-sabzavot mahsulotlari	Ozonli saqlash	Yo'qotishlar kamaygan va saqlash samaradorligi oshgan.
Mayookha va Pandiselvam (2023)	Meva-sabzavotlar	Ozon va sovuq plazma	Fermentativ buzilishlar kamaygan, saqlash sifati yaxshilangan.
Vinod va Asrey (2024)	Papayya mevasi	Ozonlangan suv	Saqlash muddati uzaygan, sifat ko'rsatkichlari yaxshi saqlangan.

Ko'plab tadqiqotlar ozonning meva-sabzavotlar, don mahsulotlari va kartoshka tunganaklarini saqlashda mikrobiologik yuklamani kamaytirishi, saqlash davridagi kasalliklarni cheklashi, etilen gazini parchalashi va mahsulotning saqlash muddatini uzaytirishini ko'rsatgan [9], [13], [14], [15]. Bundan tashqari, ozonlangan suv va gazsimon ozondan foydalanish mahsulotlarning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini saqlashda ijobiy natijalar berishi aniqlangan [16].

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

TADQIQOT METODLARI. Mazkur tadqiqot adabiyotlar sharhi metodologiyasiga asoslangan bo‘lib, kartoshka va boshqa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlashda ozon texnologiyasining qo‘llanilishi bo‘yicha ilmiy manbalar tizimli ravishda tahlil qilindi. Tadqiqot uchun 1977–2024-yillarda nashr etilgan monografiyalar, ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari va amaliy qo‘llanmalar tanlab olindi. Tahlil jarayonida kartoshkaning fiziologik holati, saqlash sharoitlari, namlik yo‘qotilishi, unib chiqish jarayonlari, mikrobiologik kasalliklar va ozonning ularga ta’siri bo‘yicha ma’lumotlar o‘rganildi [17], [18], [19].

Shuningdek, ozonning gazsimon va ozonlangan suv shaklida qo‘llanilishi, uning mikroorganizmlar hujayra devori va membranalariga ta’sir mexanizmlari, saqlash muhiti parametrlariga bog‘liqligi hamda mahsulot sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri baholandi [20]; [13], [21]. Olingan ma’lumotlar qiyosiy tahlil, sintez va umumlashtirish usullari orqali tizimlashtirildi.

NATIJALAR

Tahlil natijalari ozonning bakteriyalar, mog‘or zamburug‘lari, achitqilar va boshqa fitopatogen mikroorganizmlarga qarshi yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Ozon hujayra membranalari, ferment tizimlari va nuklein kislotalarning oksidlanishiga sabab bo‘lib, mikroorganizmlarning hayot faoliyatini izdan chiqaradi [22], [23].

Adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, ozon bilan ishlov berish kartoshka tuganaklarida quruq chirish (*Fusarium spp.*), yumshoq chirish (*Pectobacterium spp.*) va boshqa saqlash davridagi kasalliklarning rivojlanish darajasini sezilarli kamaytiradi [3], [6], [24]. Bundan tashqari, ozon saqlash davrida havodagi mikrobiologik yuklamani pasaytirib, kasalliklarning bir mahsulotdan boshqasiga tarqalishini cheklaydi [14].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ozon mahsulotlarning tabiiy rangini, mexanik mustahkamligini va organoleptik xususiyatlarini saqlab qolishga yordam beradi. Ozonlangan suv bilan ishlov berilgan meva va sabzavotlarda saqlash muddati uzaygani, chirish darajasi kamaygani hamda iste’mol sifati yaxshilangani aniqlangan [16], [15].

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Shu bilan birga, ozon etilen gazining parchalanishini tezlashtirishi natijasida pishish va qarish jarayonlarini sekinlashtirishi mumkin [20].

Kartoshka saqlash tizimlarida ozon qo'llanilishi tuganaklarning fiziologik holatini yaxshilash, unib chiqish intensivligini pasaytirish va vazn yo'qotilishini kamaytirish imkoniyatiga ega ekanligi qayd etilgan [8]. Natijada mahsulotning realizatsiya davri uzayadi va iqtisodiy yo'qotishlar qisqaradi.

2- jadval. Ozon texnologiyasining qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashdagi afzalliklari va cheklovlari

Afzalliklari	Cheklovlari
Mikroorganizmlarni samarali yo'q qiladi	Yuqori konsentratsiya mahsulot to'qimalariga zarar yetkazishi mumkin
Mahsulotda kimyoviy qoldiq qoldirmaydi	Maxsus ozon generatorlari talab etiladi
Saqlash muddatini uzaytiradi	Konsentratsiya va ta'sir vaqtini aniq nazorat qilish zarur
Chirish va kasalliklarni kamaytiradi	Ayrim mahsulotlarda ta'm va teksturaga ta'sir qilishi mumkin
Oziq-ovqat xavfsizligini oshiradi	Ishlab chiqarish xarajatlari boshlang'ich bosqichda yuqori bo'lishi mumkin
Ekologik xavfsiz texnologiya hisoblanadi	Har bir mahsulot uchun alohida optimal rejim talab etiladi

MUHOKAMA. Tahlil qilingan ilmiy manbalar ozon texnologiyasi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashda an'anaviy kimyoviy konservantlarga muqobil sifatida katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ozonning asosiy afzalligi uning yuqori oksidlovchi xususiyati bilan birga qisqa vaqt ichida kislorodga parchalanib ketishi va mahsulot tarkibida zararli qoldiqlar qoldirmasligidir [25]. Ushbu jihat oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik barqarorlik nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Biroq ozonning samaradorligi bir qator omillarga bog'liq. Ozon konsentratsiyasining haddan tashqari yuqori bo'lishi mahsulot to'qimalarining shikastlanishiga, ayrim hollarda esa ta'm va tekstura ko'rsatkichlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin [26]. Shu sababli har bir mahsulot turi uchun optimal konsentratsiya, ishlov berish davomiyligi va saqlash parametrlarini aniqlash zarur.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Kartoshka saqlash omborlarida ozon texnologiyasini majburiy shamollatish, harorat va namlikni avtomatik boshqarish tizimlari bilan integratsiyalash saqlash samaradorligini yanada oshirishi mumkin (27). Bundan tashqari, ozonni vakuumli ishlov berish yoki sovuq plazma texnologiyalari bilan birgalikda qo'llash istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida baholanmoqda [28], [29].

XULOSA. O'tkazilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ozon texnologiyasi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, ayniqsa kartoshka tuganaklarini saqlashda samarali, ekologik xavfsiz va istiqbolli innovatsion usullardan biri hisoblanadi. Ozonning kuchli oksidlovchi xususiyati bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar va boshqa patogen mikroorganizmlarni inaktivatsiya qilish imkonini berib, saqlash davrida yuzaga keladigan mikrobiologik yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada mahsulotning sanitariya-gigiyenik holati yaxshilanadi, saqlash davridagi kasalliklar rivojlanishi cheklanadi va realizatsiyaga yaroqli mahsulot ulushi ortadi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar ozonning nafaqat mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlashda, balki mahsulotning fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlarini saqlashda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ozon bilan ishlov berish natijasida mahsulotlarda namlik yo'qotilishi, fiziologik qarish jarayonlari va ayrim hollarda unib chiqish intensivligi kamayishi kuzatilgan. Bu esa kartoshka tuganaklarining sifat ko'rsatkichlarini uzoq muddat davomida saqlab qolish va saqlash muddatini uzaytirish imkonini beradi.

Shuningdek, ozonning tabiiy ravishda kislorodga parchalanib ketishi mahsulot tarkibida zararli kimyoviy qoldiqlar to'planishining oldini oladi. Ushbu jihat oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik barqarorlik va organik mahsulotlar ishlab chiqarish talablariga mos kelishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ozon texnologiyasi an'anaviy kimyoviy dezinfeksiyalash vositalariga muqobil sifatida qaralmoqda.

Biroq adabiyotlar tahlili ozon texnologiyasining samaradorligi ozon konsentratsiyasi, ishlov berish davomiyligi, mahsulot turi, nav xususiyatlari, saqlash harorati va nisbiy namlik kabi omillarga bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatdi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Ozonning me'yoridan ortiq qo'llanilishi mahsulot to'qimalarining oksidlanishiga, ayrim sifat ko'rsatkichlarining pasayishiga hamda iqtisodiy samaradorlikning kamayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ozondan foydalanishda texnologik parametrlarni ilmiy asosda optimallashtirish muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, ozon texnologiyasi kartoshka va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashda hosildan keyingi yo'qotishlarni kamaytirish, mahsulot sifatini saqlash, mikrobiologik xavfsizlikni oshirish va saqlash tizimlarining samaradorligini yaxshilash uchun katta imkoniyatlarga ega. Kelgusidagi ilmiy tadqiqotlar turli kartoshka navlarida ozonning fiziologik va biokimyoviy jarayonlarga ta'sirini chuqur o'rganish, ozonning optimal qo'llash rejimlarini ishlab chiqish hamda uni nazorat qilinadigan gaz muhiti, sovuq plazma va aqlli saqlash texnologiyalari bilan integratsiyalash imkoniyatlarini baholashga qaratilishi lozim. Bu esa mahsulotlarni uzoq muddat sifatli saqlash va qishloq xo'jaligida resurslardan yanada samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Burton W.G. The potato: Physiology and storage. – New York: Springer, 1989. – 742 p.
2. Schippers P.A. Respiration of potato tubers during storage // Potato Research. – 1977. – Vol. 20, No. 2. – P. 111–124.
3. Pérombelon M.C.M. Potato diseases caused by soft rot *Erwinias*: An overview of pathogenesis // Plant Pathology. – 2002. – Vol. 51, No. 1. – P. 1–12.
4. Zwankhuizen M.J., Zadoks J.C. *Phytophthora infestans* and postharvest tuber diseases: epidemiology and control // Plant Disease. – 2002. – Vol. 86, No. 12. – P. 1343–1350.
5. Hancock R.D., et al. Fungal pathogens of stored potatoes: Dry rot, silver scurf and related diseases // Plant Pathology Journal. – 2014. – Vol. 63, No. 3. – P. 516–530.
6. Tiwari R.K., Kumar R., Sharma S., Sagar V., Aggarwal R., Naga K.C., Lal M.K., Chourasia K.N., Kumar D., Kumar M. Potato dry rot disease: current status,

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

pathogenomics and management // 3 Biotech. – 2020. – Vol. 10, Art. 503. –
<https://doi.org/10.1007/s13205-020-02496-8>

7. Johnson S.B., et al. Moisture loss and tuber quality in stored potatoes // American Journal of Potato Research. – 2004. – Vol. 81, No. 1. – P. 5–16.

8. Visser-Mansiaux R., et al. Factors influencing potato sprouting during storage: A review // Postharvest Biology and Technology. – 2022. – Vol. 186. – P. 111–234.

9. Scott G. The role of temperature and humidity in potato storage systems: a global analysis // Postharvest Management Review. – 2011. – Vol. 2, No. 1. – P. 14–27.

10. Wustman, R., & Struik, P. C. The canon of potato science: Seed and ware potato storage. Potato Research. 2007. 50 (3/4), <https://doi.org/10.1007/s11540-008-9079-0>

11. Kim J.G., Yousef A.E., Dave S. Application of ozone for enhancing the microbiological safety and quality of foods: a review // Journal of Food Protection. – 1999. – Vol. 62, No. 9. – P. 1071–1087.

12. P. Fellows, Food Processing Technology: Principles and Practice, Cambridge: Woodhead Publishing, 2023.

13. Beltrán F.J., García-Araya J.F., Acedo B. Ozone treatment of fresh produce: effects on microbial quality and shelf life // Journal of Food Engineering. – 2005. – Vol. 70, No. 4. – P. 495–502.

14. Volotovskiy A.I., Mokeev M.V., Kabanov D.V. Ozonirovanie fruktov i ovoshchey v protsesse khraneniya // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2019. – No. 10. – S. 112–118

15. Sarron E, "Ozone Treatments for Preserving Fresh Vegetables Quality: A Critical Review," Foods, vol. 10, no. 3, p. 1, 2021.

16. B R Vinod ,Ram Asrey, "Ozonized Water Treatment Enhances Quality and Storage Life of 'Red Lady' Papaya Fruit During Cold Storage," Scientia Horticulturae, vol. 328, p. 1, 2024.

17. Schippers P.A. Respiration of potato tubers during storage // *Potato Research*. 1977. Vol. 20, No. 2. P. 111–124.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

18. Teixeira G. H. de A., Xanthopoulos G. T., Paytosh S., Olsen N. Understanding weight loss of potato tuber in storage: University of Idaho Extension Bulletin BUL-1081 / Univ. of Idaho Ext., Kimberly Research and Extension Center. – Idaho: University of Idaho, 2024. – 5 p.

19 Teixeira G. H. de A., Xanthopoulos G. T., Paytosh S., Olsen N. Understanding weight loss of potato tuber in storage: University of Idaho Extension Bulletin BUL-1081 / Univ. of Idaho Ext., Kimberly Research and Extension Center. – Idaho: University of Idaho, 2024. – 5 p.

20. Skog L.J., Chu C.L. Ozone as a postharvest treatment for fruits and vegetables // *Postharvest Biology and Technology*. 2001. Vol. 20, No. 2. P. 187–192.

21. Olmez H., Akbas M.Y. Optimization of ozone treatment for reducing microbial load on fresh-cut vegetables // *Journal of Food Engineering*. – 2009. – Vol. 90, No. 4. – P. 487–494.

22. Kim J.G., Yousef A.E., Dave S. Application of ozone for enhancing the microbiological safety and quality of foods: a review // *Journal of Food Protection*. 1999. Vol. 62, No. 9. P. 1071–1087.

23. V.P. Mayookha , R. Pandiselvam, "Ozone and cold plasma: Emerging oxidation technologies for inactivation of enzymes in fruits, vegetables, and fruit juices," *Food control*, vol. 144, p. 1, 2023.

24. Sharavyov A.I., Korotkiy I.A., Kuznetsov V.V. Otsenka porazhayushchey sposobnosti patogenov kartofelya pri ispolzovanii ozona // *Vestnik Rossiyskogo agrarnogo nauchnogo tsentra*. – 2020. – No. 4. – S. 57–63.

25. Fellows P. *Food Processing Technology: Principles and Practice*. Cambridge: Woodhead Publishing, 2023.

26. Ahmad Shakerardekani, “Effect of ozone gassing time and stirring duration on peroxide value, microbial decontamination, aflatoxin detoxification and sensorial characteristics of dried pistachios,” *Applied Food Research* , vol. 4, no. 2, p. 1, 2024

27. Karpukhin M.Yu., Batyrshina E.R., Yurin A.A., Keita F. Monitoring of the incidence of potato tubers by diseases during storage in a complex vegetable storehouse

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

with forced ventilation // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2022. – Vol. 949, Art. 012141. – DOI:10.1088/1755-1315/949/1/012141.

28. Mishchenko L.P., Tolstykh I.P., Sazonov A.V. Sovmeshchenoye ozonirovanie i vakuumnaya obrabotka pri khranении ovoshchnoy produktsii // Pishchevaya promyshlennost. – 2017. – No. 5. – S. 72–76.

29. Mayookha V.P., Pandiselvam R. Ozone and cold plasma: Emerging oxidation technologies for inactivation of enzymes in fruits, vegetables, and fruit juices // *Food Control*. 2023. Vol. 144.